

ILMIY-METODIK ELEKTRON JURNAL
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL ELECTRONIC JOURNAL

Til va adabiyot.uz

«Til va adabiyot – Преподавание языка и литературе – Language and literature teaching» (e-mail:tilvaadabiyotuz@gmail.com) <https://oak.uz/pages/4802>

2023-yil. 13-son

8-DEKABR

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
KONSTITUTSIYASI KUNI

ILMIY-METODIK ELEKTRON JURNAL
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL ELECTRONIC JOURNAL

Til va adabiyot. uz

M U N D A R I J A

TADQIQOT

Bosh muharrir

Bahodir JOVLIYEV

Tahrir hay'ati:

Dilshod Kenjayev
Nizomiddin Mahmudov
Yorqinjon Odilov
Jabbor Eshonqulov
Baxtiyor Daniyarov
Abdurahim Nosirov
To'liqin Saydaliyev
Barno Buranova
Zulxumor Mirzayeva
Qozoqboq Yo'ldoshev
Salima Jumayeva
Qayum Baymirov
Manzar Abdulkayrov
Alijon Safarov
Madina Nuriddinova
Latifa Xudayqulova
Barno Kadirova
Nargiza Mirzayeva
Guli Shukurova
To'maris Butunbayeva
Ramziddin Abdusatorov
Okila Turakulova

Axborot hamkorimiz:

Muharrirlar:

Lutfullo JO'RAYEV
Bibimariyam RAHMONOVA
Oydin SHUXRATOVA

Sahifalovchi:

Mahliyo ABDUQODIROVA

Tahririyat manzili:

100038, Toshkent shahri
Matbuotchilar ko'chasi 32-uy.
Telefon: (98) 121-74-16,
(71) 233-03-10, (71) 233-03-45, (71) 233-03-67.
e-mail: tilvaadabiyotuz@gmail.com

Baxtiyor Daniyarov. Rus tilini xorijiy til sifatida jadal o'rgatish metodikasining ilmiy-amaliy asoslari.....	3
Durdona Xudoyberganova. Konsept va u bilan bog'liq terminlar xususida.....	6
Nigora Sharipova. "Hayrat ul-abror" kompozitsion qurilishida basmalaning o'rni.....	8
Maxsuda Saribayeva. Mumtoz asarlarni o'qitishda innovatsion yondashuv (Boburning "Boburnoma" asari misolida).....	10
Dilnoza Ruzmatova, Shaxnoza Begimkulova. Ikki madaniyatga mansublik: afg'on-amerikalik adibaning haqiqati (Maryam Qudrat Asil)	14
Saodat Sultansaidova. Sharq adabiyotida mushtarak va farqlovchi xususiyatlar (o'zbek va koreys poeziyasining qiyosi misolida).....	17
Mahina Axrorova. Alisher Navoiyning ijodiy an'analari Abdulla Avloniy va Cho'lpon ijodida shaxs yosh xususiyatiga ko'ra xoslanishi.....	20
Nodira Hamidova. "Mening o'g'rigina bolam" hikoyasida umumxalq tiliga xos badiiy ifoda uslublari.....	22
Dilnoza Fayzullayeva. Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni o'qitish jarayonida smart texnologiyalardan foydalanish.....	25
Ozoda Shukurboyeva. Blum taksonomiyasidan foydalanib badiiy asarlarni tahlil qilish.....	27
Dilnoz Ollaberganova. Malala Yusufzoy va Xolid Husayniy asarlarida gender tenglik tushunchasi.....	30
Ra'no Fayzullayeva. "Xamsa" hayratlari" – so'nmas e'tiqod ifodasi.....	32
Barchinoy Baymatova. Umumiy ovqatlanish muassasalari nomlariga doir.....	35
Dildora Mavlanova. Maqollarning muloqot mexanizmi sifatida qo'llanilishi va ularning qiyosiy tahlili.....	38
Intizor Jumaniyazova. "Saddi Iskandariy" dostonini o'rganishda ta'limning innovatsion texnologiyalaridan foydalanish.....	40
Firuz Murodova. "To'maris" va "Shiroq" afsonalarida vatanparvarlik nutqi leksikasi.....	42
Muhiddin Nurullayev. "Mulk" surasi oyatlarining ma'no tarjimalarida qo'llanilgan leksik birliklar (O'zbek tili misolida).....	44
Ulug'bek Ko'chimov. Qahramon ruhiyatini o'rganishning nazariy asoslari.....	47
Madixabonu Pardayeva. O'zbek milliy hajviyasining Abdulla Qodiriy ijodiy merosida yaratilishi.....	49
Anvar Temirov. Maktabgacha ta'lim tashkilotini innovatsion yondashuvlar asosida boshqarishda rahbarga qo'yilgan talablar.....	51
Durdona Abdurayimova. Psixolingvistikada shaxs temperamentlari tadqiqining sud jarayonlaridagi ahamiyati.....	53
Aziza Shukurova. Samarqand va Sariosiyo tojik shevalaridagi etnografizm leksemalarning qiyosiy tahlili.....	55
Dilraxon Rustamova. Termin va uning ensiklopedik lug'atlarda berilishi.....	58
O'tkir Ostonov. "Qutadg'u bilig" asari va undagi ijtimoiy-siyosiy leksik maydon.....	60
Mahliyo Jo'rayeva. Shoir Habibiy va uning devoni haqida.....	62
Nilufar Allaberganova. Reklama matnlarida manipulyatsiya vositalarining ifodasi.....	66
Ulug'berdi Pardayev. Umar Sayfiddinning "Pecheviy, Sehrigar, Forsa" hikoyalarida arxaizmlarning berilishi.....	68
Mirzaraxim Zokirov. Perseptiv qobiliyatlarini rivojlantirishning nazariy uslubiy jihatlari..	71

Maxliyo To'raqulova. Tazkiranavislik an'anasi va taraqqiyot tamoyillari.....	73
Dilshod Rajabov, To'xtamurod Rajabov. She'riyatda ko'chmlarning yuzaga kelish usullari, xususiyatlari va badiiylanish ko'rinishlari..	75
Marjona Xayrullayeva. Buxoro viloyat Vobkent tumandagi joy nomlari asosida shakllangan toponimlarning paydo bo'lishi..	77
Ibratbek Qurbanov. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining kasbiy kompetentligini shakllantirishning dolzarb muammolari va yechimlari.....	80
Gulshan Musulmonova. "Zarbulmasali Sidqiy" asari qo'lyozmasi haqida.....	83
Berdibek Yusupov. Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish texnologiyasi.	85
Nigora Ruziyeva. Isajon Sulton romanlarida qo'llanilgan metaforaning leksik xususiyatlari	88
Maftuna Nurboeva. Tilshunoslikda frazeologiya va uning tasnifiga oid tadqiqotlar tahlili	90
Hasan Gafforov. Gender in modern linguistics	93
Sitora Xasanova. Exploring linguoculturology: language, culture, and the concept of a cultural concept.....	95
Damira Suvonova. The investigation of taste adjectives in linguistics.....	97
Kakhramon Kuralov. Content and language integrated learning (clil) for future specialists in the field of natural sciences....	99
Кодиржон Мўйдинов. Фразеологизмы - одна из лингвистических единиц лексикона судебной речи.....	101

TAHLIL

Yo'ldosh Rahmatov. So'z ko'rki – maqol	103
Azamat Atayev. O'zbek tilidagi ayrim arabiy o'zlashmalarning etimologiyasiga doir.....	105
Latofat Tashmuhamedova. O'quv-uslubiy adabiyotlar tahlili	107
To'ra Toshmuhammad Zarif. Hofiz Xorazmiy asarlarining matniy tadqiqi	109
Xurshida Ro'ziyeva. Abdulla Oripov asarlarida leksik sinonimlar.....	110
Moxichehra Muxammadiyeva. Gulxaniyning "Zarbulmasal" asaridagi qush obrazlari	113
Dilruxjon Abdilakimov. Cho'lpon ijodi zamondosh munaqqidlar nigohida.....	115
Dilshod Xursanov. Omon Matjon she'riyatida esxatologik motivlar badiiyati.....	118
Nargiza Pazlitdinova. Alisher Navoiyning mulamma' san'atiga asoslangan g'azali.....	120
Sapura Ne'matova, Akbar Jumanov. Bobur g'azallarida go'zallik talqini.....	123
Jahongir Turdiyev. "Lison ut-tayr" asarida me'roj tavsifi.....	126
Munira Akbarova. G'ayriodatiy birikmalar professor Nizomiddin Mahmudovning ilmiy qarashlarida.....	128

METODIK TAVSIYA

B.Xusniddinova. Bo'lajak logoped mutaxassislarining kasbiy madaniyatini rivojlantirish	131
Nigora Umarova. O'zbek tili ta'limida savol o'quv topshirig'ining ahamiyati	133
Madina Alimova. Til o'rgatishda qo'llaniladigan metodlar haqida.....	136
Dilnura Avezova. Esse – o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantiruvchi vosita.....	139
Oysuluv Musurmonkulova. Adabiy ta'limda o'quvchilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirish usullari	142
Nazarov Vahobjon. Multimedia va raqamli texnologiyalarning chet tili o'qitish jarayoniga tatbiq etishning zaruriyati	145
Shaxnoza Muxtarova. Ona tilini rus tili fani bilan bog'liqlikda o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari.....	148
Surayyo Muqumova. Ona tilini o'qitishda ta'lim tamoyillararo integratsiya	150
Gulruh Bozorova, Maysara Eshniyazova. Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va ijodini o'rganishda interaktiv metodlardan foydalanish..	152
S.Yuldasheva, S. Najiyeva. Didaktik jarayonida talabalar ijodkorligini rivojlantirish.....	156
Marxabo Xakimova. Tarbiyada qadriyat va ma'naviyatning o'rni va ahamiyati	158
Sh.Nizamova, Shaxnoza Ibrohimova. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida yozma nutq kamchiliklarini bartaraf etish yo'llari	159
Nodira Zikirova. The role of innovatite technologies in the development of methodical training of teachers in general secondary educational institutions	162
Madina Dalieva. Term and its specific semantic characteristics.....	165
Shaxlo Maxkamova. Approaches and methods of teaching english grammar.....	168
Фарида Умарова. Методическая разработка на тему «Праздники. Как поздравить с чем-нибудь?»	171

TILSHUNOSLIK

Shaxnoza Djurayeva. Axloqiy qadriyatlarni ifodalovchi birliklar.....	176
To'lqin Mardiyev. O'zbek badiiy asarlarida vatan konseptining lingvomadaniy tahlil	177
Baxodir Suyunov. Tashqi tibbiy lakunalar	179
Oydin Nurullayeva. Parallel korpuslarda frazeologik birliklarning ifodalanishi	183
Sunnat Abdunabiyev. Arab tilshunosligida atamashunoslik.....	185
Mahbuba Qobilova. Izohli lug'atlarda sotsial ma'noli leksemalarning semantikasi	189

MULOHAZA

Suxrob Saitov. O.Henry ijodi va milliy adabiy jarayoni.....	191
Saxatmurot Xurramov. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida boshqaruv mahorati muammolari	192

KICHIK TADQIQOT

Hulkar Jo'raqulova. Qoraqalpoq va o'zbek tilidagi frazemalarning qiyosiy tahlili	194
Muxlisa Sobirova. O'zbek ismlarining sotsialingvistik xususiyatlari	195

orqasig'a ko'turub yurur erdilar. Anchada tengri farmoni birla ikki qarg'a keldi, bir-biri bilan urushdilar, bir-birini o'turdi. Tirik qolgan qarg'a tumshig'i bilan yerni qazdi, ul o'luk qarg'ani ko'mdi. Qobil ani ko'rди, aytur: "Maning qarg'achalik choqlig' aqlim yo'q ermish", teb o'kindi". (Q.R.,30-bet)

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qushlar obrazi orqali XI-XIX asrlarda badiiy adabiyotda jamiyatdagi nochorliklar, feodal psixologiya, ijtimoiy qatlam doirasidagi munosabatlar tasvirlanadi. Qush obrazlari muayyan bir toifa kishilarining yashirin aloqa vositasi bo'lib, ijtimoiy-siyosiy jarayonlar haqida ma'lumot bergan. Qarg'a – nafs, ikkiyuzlamachilik, kabutar – tinchlik, osoyishtalik, poklik ramzi sifatida adabiyotimizda foydalanib kelinmoqda. Bu maqolamiz orqali biz juda ko'p tarmoq jurnallar orqali ishlarga amal qilishimiz kerakligini tushunib yetamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Badiiy adabiyot va tasavvuf timsollari. – Toshkent: 2010. 39-bet.
2. Gulxaniy. Zarbulmasal va g'azallar. – Toshkent: 1960. 23-bet.
3. Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'atit turk. – Toshkent: 1984. 401-bet.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Беш жилдлик, 3-жилд. – Тошкент: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти. 2006.

Dilruxjon ABDILAKIMOV,
O'zMU tayanch doktoranti

CHO'L PON IJODI ZAMONDOSH MUNAQQIDLAR NIGOHIDA

Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon ijodi doim ham adabiyot ahlining e'tibor markazida bo'lgan. Uning yangicha poetik obrazlar, hech bir ijodkorni takrorlamaydigan ohorli talqinlar, yoniq milliy ruh bilan sug'orilgan she'riyati nazm osmonida tong yulduzi yanglig' charaqlagani, bu yulduz shu'lasini o'sha davrning barcha shoir-u adiblarini birday hayratga solgani sir emas. Biroq shoir ijodiga bo'lgan munosabat e'tirofdan e'tirozga, yuksak baholardan siyosiy ayb taqashga, undan buyuk iste'dod egasini mahv etishga qadar og'ir, iztirobli yo'lni bosib o'tgani ham, afsuski, ayni haqiqatdir. Bu taqriz va maqolalarda biryozlamalikka berilish kuchli bo'lsa-da bunday chiqishlar shoir ijodi o'rganilishining debochasi bo'lganidan katta ahamiyat kasb etadi.

Cho'lponning birinchi she'riy to'plami – "Uyg'onish" to'plamga yozilgan dastlabki taqriz ham aynan shu nom bilan "Uyg'onish" deb atalgan (1923-yil 23-mart "Turkiston gazetasi") bo'lib, muallifi noma'lum bo'lib qolmoqda. Imzosiz holda chop etilgan bu taqriz o'zbek matbuotida Cho'lpon ijodiga qaratilgan dastlabki ishlardan biri sifatida e'tiborga molik. Bu maqola muallifi shoir she'riyatining umumiy mavzusini yoritib berishga harakat qiladi: "Turmushimizda o'zgarishlar boshlandi, shoirlarimiz gul va bulbul madhi o'rniga zamon va muhit kuylarini o'qimoqqa boshladilar".

Noma'lum munaqqid o'zbek she'riyatidagi o'zgarishlarni munosib baholay olgan. Ayni shu o'zgarishlarni Cho'lpon ijodi misolida yoritishga harakat qiladi. Muallif fikrlarini davom ettirib, Cho'lpon lirikasining ustuvor mavzusi adabiyotimizdagi "rohat" davri hayotning "achchiq haqiqatlari"ga almashganligida deb biladi. Bu o'zgarishlarni muallif "Uyg'onish"dan keltirilgan parchalar tahlili bilan

asoslashga uringan. Bu taqrizda asosiy e'tibor ijtimoiylikka qaratilgandek, nazarimizda. Endigina shakllanayotgan o'zbek adabiy tanqidchiligida bu kabi kamchilik keyinchalik ham davom etdi.

Aynan shu yili "Uyg'onish"ga yana bir munaqqid Zarif Bashariy "O'zbek shoiri Cho'lpon she'rlari" deb nomlangan taqriz yozadi va 4-may kuni "Turkiston" gazetasida e'lon qilingan bu maqola Cho'lponshunoslikka oid ilk maqola sifatida qarab kelinadi. Bu taqriz Cho'lpon she'rlarining g'oyaviy-badiiy tomonlarini ham ancha chuqur yoritib bera olgan dastlabki ishlardan biridir. Munaqqidning ta'kidlashicha, "Cho'lpon o'rtoq keyingi davrlardagi o'zbek shoirlaridan eng oldingisi va chin ma'nosi bilan shoir deb atalishga loyiq bo'lganidan, uning she'rlarini chin adabiyot va she'r ko'zi bilan tekshirish va tahlil qilishga yaraydir".

Bu ta'rifda munaqqid Cho'lponni o'sha davrdagi eng zo'r shoir ekanligini tan oladi va uning she'rlari adabiyotning har qanday talablariga javob berishini ta'kidlaydi. "Uning she'riyati hislik, yo qizg'in va nafs bo'lganidek, ochiq va ma'lum bo'lgan maqsadga qarab yoziladi. To'la va to'kis natija beradir" deya shoir she'riyatida hislar yetakchilik qilishini, bu hislarni qizg'in va nafslik bilan ifodalay olishini ta'kidlaydi.

Cho'lpon shoir chin yurak va his shoiri ekanini o'sha vaqtlarda Zarif Bashariy o'z tahlillari orqali isbotlab bera olgan. Taqrizning yana bir xususiyatli jihati munaqqid shoir asarlarining tiliga ham alohida e'tibor qaratganligidir. "Uning she'rlari tasvirga boy bo'lib, ma'nosidan so'zi oz bo'lishi va shularni sof o'zbek tilida yozilishidir". Munaqqid o'z tahlili davomida ana shunday haqli fikrlarni ilgari suradi. Cho'lpon ijodi esa bunday kamchilikdan holi edi. Yana munaqqid

shoir so'z qo'llashda mohir ekani, kam so'z ishlatib, ko'p ma'no ifodalashini ham nihoyatda topqirlik bilan baholaydi. Zarif Bashariy shoir she'rlaridan parchalar keltirib, muallif mahoratini, tuyg'ular teranligini, tasviriylikni haqqoniy baholay oladi-yu, lekin maqola oxirida Cho'lpon uslubi haqida fikr bildirayotib, *"Cho'lpon o'rtoq "el" va "xalq" so'zlarini qancha ko'p yozsa va so'zlasa ham, ul xalq shoiri emas. Xalqqa yaqin bo'lgan ziyolilar shoiridir. Uning uslub va ruhida xalqchilik juda oz"*. Munaqqidning bu fikriga qisman bo'lsa-da qo'shilib bo'lmaydi. Zarif Bashariyning bu fikrlardan siyosiy qarashlarni izlamaslik kerak. Bu gaplar aytilgan vaqtda "ziyoli" so'zi siyosiy ayblov bo'lmagan. Munaqqidning bunday fikrga kelishiga adabiyotda "jadidchilik" va yana boshqa oqimlarning mavjudligi deb o'ylaymiz.

Cho'lponning ikkinchi she'riy to'plami "Buloqlar" nomi bilan e'lon qilinadi. Bu she'riy to'plamga Vadud Mahmud "Cho'lponning buloqlari" nomli taqrizini "Turkiston" gazetasining 1923-yil 10-dekabr sonida e'lon qiladi. Bu maqola muallifi ham Cho'lpon ijodi va she'riyatiga umumiy planda katta baho beradi. Maqolada, ayniqsa, "Buloqlar" to'plamiga kiritilgan she'rlarning yuksak baholanganini ko'ramiz: *"Cho'lpon o'zbekning yangi shoiridir. Shuning uchun o'zbek elining bu kungi ruhi, holi, sezgisi "Buloqlar"da qaynaydir. O'zbek tili, o'zbek ohangi "Buloqlar"da sayraydir, o'qiydir. O'zbekning ruhiy to'loqlari bunda ko'piradir, ko'klar tomon uchadir, ko'tariladir"*.

Bunday go'zal o'xshatishlar bilan shoir she'rlarining tili, uslubi, ruhiyatini mohirlik bilan bayon etib o'tadi. Bu yerda "yangi shoir" iborasi yosh shoir manosida kelmayapti. Sababi shoirning ilk she'ri "Turkistonlik qardoshlarimizga" nomi bilan 1914-yili e'lon qilingan. Shundan keyin Cho'lpon qizg'in ijod bilan shug'ullangan va bu to'plam ikkinchisi ("O'zbek yosh shoirlari" to'plamida ham shoir she'rlari berilgan) bo'lib, bu kabi vaziyatda "yangi shoir" iborasini yosh shoir ma'nosida tushunish mantiqan to'g'ri emas. Bu yerda muallif "yangi usulda yozadigan", "yangicha yozadigan" degan ma'nolarni nazarda tutgan, bizning fikrimizcha.

Munaqqid shoir she'rlarida o'zbek xalqining ruhiyati, holati va sezgisi o'z aksini topganligini ta'kidlamogda. Bunday yuqori bahoni munaqqid shunchaki o'ylab topmagan. Bu fikrlar asosli va chuqur o'ylab aytilganiga shubha yo'q. Bir o'rinda "Amalning o'limi" she'rini tahlil etar ekan, *"Shu qisqagina parchaning o'zidagina qancha she'riyat, qancha ohang uydirdi"*. Bu fikrda munaqqid Zarif Bashariy aytgan "oz so'z qo'llab, ko'p ma'no yuklash"ni boshqachoroq ifoda etgan. E'tiborli tomoni bu fikrni ikki to'plamga nisbatan ikki munaqqid bildirgani, bunday fikrlar o'z-o'zidan aytilmaganligining isbotidir.

Yana bir munaqqid Abdurahmon Sadiy "Zarafshon" gazetasining 1924-yil ikkinchi sonida "O'zbek yosh

shoirlari" degan maqolasini e'lon qildi. Bu maqola Fitrat va Cho'lpon ijodiga bag'ishlangan bo'lib, Cho'lponga bag'ishlangan fasli sakkiz qismdan iborat. Bu maqolada shoir ijodi ancha jiddiy tahlilga tortilganini ko'rishimiz mumkin. Abdurahmon Sa'diy Cho'lponning faqatgina bir to'plami bilan cheklanmasdan har ikki to'plamini va shoirning 1919-1924 -yillarda e'lon qilingan she'rlarini tahlilga tortadi. Cho'lpon ijodini yuksak baholaydi va qisqagina qilib "U yonadir, ham yondiradir", – degan go'zal ta'rif beradi.

Munaqqid shoir ijodini yuqori baholaydi. Maqolaning Cho'lponga bag'ishlangan faslining to'rtinchi qismida shoir ijodida ko'zga tashlanadigan kamchiliklarni sanab o'tadi. Munaqqid shoir ijodini chuqur va sinchikovlik bilan kuzatgan. Natijada ba'zi o'rinlarda badiiylikka zarar yetganligini aniqlaydi. Bulardan biri sifatlashning ko'p qo'llanishi bo'lib, munaqqid o'z fikri isboti uchun bir qancha misollar keltiradi. *"Sovuq, g'amli, qora qish..."* misrasida haqiqatdan munaqqid aytgandek sifatlashda ortiqlik bor, nazarimizda. Maqolada keltirilgan fikrlar munaqqidning Cho'lpon ijodi bilan yaqindan tanish bo'lganini ko'rsatadi. Ammo maqola so'ngida munaqqid Cho'lpon ijodida umidsizlik kuchli ekanini va bu umidsizlik kuchayib borayotganini aytarkan, *"Men shoirmi" she'rini keltirib, "Bu shoir endi hatto o'zining shoirligidan shubhalanib umidsizlana boshlag'on"* ini uqtirmoqchi bo'ladi. Ammo munaqqid bu she'r badiyatini baholamay, o'z fikri isboti uchun munosib yo'lni tanlaydi. Maqola davomida munaqqid o'z fikrlarini davom ettiradi: *"Cho'lpon omma-xalq shoiri emas, o'qimishlilar, ziyolilar shoiridir. Uni omma-jalpi xalq tez anglaydi. Lekin shuning barobarinda, u xalq qayg'usi bilan (faqat hech bir sinfga ayirmasdan) yozuvchi "xalqchi" (narodnik) bir shoiridir. Cho'lponda asl ko'zga qattiq berilib turg'on tub xususiyat ham shundadir"*.

Afsuski, har ikki munaqqid ham deyarli bitta kamchilikni aytishadi-yu, lekin xalq shoiri qanday bo'lishi kerakligi haqida hech biri fikr bildirmaydi. Yaxshiyamki bu vaqtlarda "xalq shoiri emas, ziyolilar shoiri" degan gaplarga siyosiy tus berilmaydi va Cho'lpon yana bir muncha vaqt ta'qib va tazyiqlarsiz yashaydi. Ehtimol har ikki maqola avvalidagi ijobiy ta'riflarni aytish munaqqidlar uchun oson bo'lmagandir. Bunday deganimizning sababi Cho'lponning ijodi haqida haqiqatga yaqin bo'lgan biron fikrni aytgan zahoti munaqqidlar uning ijodiga nisbatan yopishmagan gaplarni darrov o'sha maqolaning o'zidayoq aytib qolishadi. Qanday qilib ham yaxshi, ham yamon deyish mumkin. Juda tushunilishi qiyin bo'lgan bu holatni ham o'sha davrdagi ijtimoiy-siyosiy muhit bilan bog'lash mumkin.

1927-yilda "Qizil O'zbekiston" gazetasida Cho'lpon ijodi yuzasidan bahs boshlanadi. Bu bahslarni boshlab bergan "Ayn" taxallusli - Olim Sharafiddinovning 1927-yil 14-fevralda e'lon qilingan "O'zbek shoirlari,

Cho'lpon" nomli maqolasidir. Maqolani shartli ravishda uch qismga ajratish mumkin. Birinchi qismda O'zbek she'riyati va unda Cho'lponning o'rni haqida umumiy gapiriladi. Olim Sharafiddinov Cho'lpon haqida quyidagi fikrlarni yozadi: *"Eski klassitsizmning tor ramkasini buzib, parchalab, uning ifoda yo'sinini, ommaga anglashilmaydirgan tilini soddalashtirib, ommaga yaqin qo'yish uchun urinishidir. Ham yana shul soddaga ifoda yo'sinida soddaga tilda amaliy namunalar bilan bizni ta'min etadir"*.

Bu bilan munaqqid Cho'lponning "Eski klassizmning tor ramkalari" (Aruz)dan xalqqa yaqin barmoq vaznida ijod qilishni boshlab berganligini munosib baholaydi. O'z fikrlarini davom ettirar ekan shoirga yanada yuksak baho berganiga guvoh bo'lamiz: *"Uning tili soda, ham turli fikr tuyg'ularini ifoda qilishga yararlik ham nuqsonsizdir. Bu kungi o'zbek adabiy tili, shubhasiz, Cho'lpon tilidir. Butun adabiy yoshlik uning tilini o'rnak taniydir. Unga taqlid qiladi. Cho'lpon buning bilan taqdir etilarlik, maqtanarlikdir"*.

Munaqqid Cho'lponning o'zbek adabiyotiga ta'sirini to'g'ri baholay olgan edi. Oybekdan tortib Rauf Parfigacha Cho'lponning ta'sirini sezish mumkin. Shuncha iliq fikrlarni aytgan Olim Sharafiddinov Cho'lponni ortiq maqtaganlar yetarli ekanini va endi uning nuqson tomonlari, jumladan, mafkurasi va adabiy ta'siri haqida to'xtalishga qaror qiladi va maqolaning ikkinchi qismida xuddi shu haqida so'z yuritiladi. *"Cho'lpon yo'qsil xalqning shoiri emas, u millatchi, vatanparast, badbin ziyolilar shoiridir. Uning mafkurasi ularning mafkurasidir. Uni qaynatgan, ilhom bergan shulardir"* – degan qat'iy hukmni e'lon qilib, shoirning ba'zi inqilobiy asarlari borligini, ammo ular zo'rma-zo'rakilik bilan yozilganini ta'kidlaydi.

Shu o'rinda munaqqidning topqirligiga qoyil qolmaslikning iloji yo'q. Haqiqatdan Cho'lpon ijodida ijtimoiy-siyosiy muhit ta'sirida yaratilgan asarlar badiiy tomondan ancha oqsab qolgan. Bu asarlar "Cho'lpon yo'qsil xalqning inqilobchi shoiri" deb aytishga yetarli bo'lmasligini aytadi. Bor kuch-g'ayrati bilan uning millatchi ekanligini isbotlashga harakat qiladi. Maqola davomida ilmiylikdan uzoqlashib: *"Cho'lpon xayolparastdir. Chunki millatchilar, ziyolilar va shu mafkurani qabul qilganlar uchun xayoldan shirin, xayoldan lazzatli narsa yo'q"*, deya fikr bildiriladi. Munaqqid shoir asarlaridan namunalar keltirib, ulardan o'ziga kerakli narsalarni topishga berilib ketadiki, na badiiyat, na haqiqat bilan umuman hisoblashmaydi. "Xalqni hech qanday qatlamga ajratmasdan, "xalq uchun yonaman" deyish, "men millatchiman" deyish bilan barobardir".

Shunday keskin fikrlarni aytish bilan ham munaqqidning "ko'ngli" xotirjam tortmaydi. Maqola so'ngida munaqqid yakunlovchi hukm o'qiydi: "Cho'lponning asarlari bostirilgan ekan, uni qattiq tahlil qilib, kuchli senzurdan o'tkazib, muvofiqlarini bosish

kerak".

Bular munaqqidning mafkura haqidagi qarashlari edi. Uchinchi qismda Cho'lponning adabiy ta'siri haqida munaqqid qattiq xavotirlanadi va Cho'lpondan ta'sirlanib yozilgan bir qancha she'rlarni keltiradi. Bu o'sha davr adabiy muhitida Cho'lponning ta'siri katta bo'lganini isbotlaydi. Bu maqolaga javob tariqasida shu gazetada Oybekning "Cho'lpon. Shoirni qanday tekshirish kerak" nomli maqolasi e'lon qilinadi. Bu maqola Cho'lpon ijodiga emas ko'proq Aynning maqolasi tahliliga va shoir ijodini qanday tekshirishga qaratilgan. Yosh Oybek san'at nuqtayi nazaridan uzoqlashmaslik kerakligini, g'oyaviylikka berilmaslik lozimligini aytar ekan, u ham sinfiylik degan savolga javob berishga majbur bo'ladi: *"Cho'lpon proletar shoir emas, U "proletar shoiri bo'lmaydi" ham. Negaki, shoirlarni qulog'idan cho'zib yurib, "yo'qsillar shoiri bo'l", deyish mumkin emas"*.

Oybek badiiy asarlarni ijtimoiy (sotsiyolo'gicheskiy) metod bilan tekshirish kerakligini va Aynda aynan shu narsa yetishmasligini keskin tanqid qiladi. Ruslarning Pushkinni inqilobdan keyin ham sevib o'qishlarini, ammo u ham yo'qsillar shoiri emasligini, mafkurasi ham hozirga to'g'ri kelmasligini misol qilib keltiradi va "biz ham Cho'lpondan qo'l tortolmasligimiz"ni o'sha vaqtlarda ayta oladi.

Haqiqatdan badiiy yuksak asar mafkuraga mos kelsa-kelmasa o'z badiiylikni yo'qotmaydi. Bu maqolada asarlarni siyosiy tuzum nuqtayi nazaridan emas, balki, badiiylik jihatidan baholashga zamondoshlarini chaqirgan edi. Afsuski, bu chaqiriqqa quloq tutadigan kishi topilmadi. E'tiborli tomoni bu maqolaga Ayn, ya'ni, Olim Sharafiddinov negadir javob yozmaydi.

Bu maqolaga yana bir munaqqid Usmonxon javob yozadi va Cho'lpon bahsiga aralashadi. U "Munaqqidning munaqqidi" maqolasida Oybek fikrlarini keskin tanqid qiladi. Aynning fikrlarini yoqlab Cho'lponni tanazzulparvar xayolparast sifatida qoralaydi. Shoir ijodi haqida esa *"Cho'lpon o'zbek millatining yangi adabiyotida bir turli nuqtai nazardan eng oldingi o'rinni tutadi degan da'voga qarshilik yo'q ko'rinadi"*, - degan fikrni aytadi va sabab qilib shoir asarlari soni va texnikasini ko'rsatadi. Ammo munaqqid maqolada shoir ijodini qattiq qoralaydi: *"Cho'lpon va uning to'zg'on "cho'lponizmi" yoshlar uchun g'oyatda zararli"* - degan fikrni ilgari suradi.

Munaqqid Cho'lpon ijodini tahlil qilarkan, shoirning bir umid, bir umidsizlik haqida kuylashini tuturiqsizlik deb qaraydi. Aslida bu qarash mantiqan xato. Sababi bir ijodkor qachondir baxt haqida yozgan bo'lsa, u endi hech qachon dard haqida yozmaydi degani emas. 1927-yil 4-oktyabrda O'zbekiston madaniyat xodimlarining II qurultoyida Akmal Ikromovning so'zlagan nutqi Cho'lpon va uning ijodi ustidagi qizg'in bahslarni to'xtatdi va uning ijodi ustidan qat'iy hukm

bo'lib yangradi.

XX asrning 30-yillari matbuotida Cho'lpon nomi tez-tez ko'zga tashlanib qoladi. Ammo ularning hammasida munaqqidlar shoir nomini qoralashga berilib ketganligi sezilib qolgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Шарафиддинов О. Чўлпонни англаш. – Тошкент: Ёзувчи, 1994. – Б. 47
2. Жабборова Д. Чўлпоншунослик. – Т.: Muharrir, 2019. – Б. 194
3. Чўлпон ва танқид // мақолалар тўплами (Нашрга тайёрловчи: Баходир Карим) – Т.: Adabiyot jamg'armasi, 2004. – Б. 11

Dilshod XURSANOV,
Samarqand davlat universiteti dotsenti

OMON MATJON SHE'RIYATIDA ESXATOLOGIK MOTIVLAR BADIYATI

Annotatsiya: maqolada motiv tushunchasi va uning lirik asarlardagi dolzarb ahamiyati haqida so'z yuritiladi. Omon Matjon she'riyatida ko'p qo'llanilgan esxatologik motivlar badiiyati qiyosiy, psixologik, germinenivtik tahlil usullari yordamida ochib beriladi. Esxatologiyani jahon adabiyotshunosligida o'rganilishi, uning nazariy jihatlari asosida badiiy matnlar tahlil qilinadi. Xulosada shoir shaxsiyati, adabiy va ijtimoiy qarashlari, esxatologik motivlardan foydalanish mahorati yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: *motiv, esxatologiya, she'riyat, hayot va o'lim, oxirat, fantastika, doston.*

Abstract: the article talks about the concept of motive and its actual importance in lyrical works. The artistry of eschatological motifs, which are often used in the poetry of Amon Matjon, is revealed with the help of comparative, psychological, and hermeneutic analysis methods. Artistic texts are analyzed based on the study of eschatology in world literature and its theoretical aspects. In the conclusion, the poet's personality, literary and social views, and the skill of using eschatological motifs are highlighted.

Key words: *motive, eschatology, poetry, life and death, hereafter, fiction, epic.*

Аннотация: в статье говорится о понятии мотива и его актуальном значении в лирических произведениях. Искусство эсхатологических мотивов, часто используемых в поэзии Омона Матждона, раскрывается с помощью методов сравнительного, психологического и герменевтического анализа. Художественные тексты анализируются на основе изучения эсхатологии в мировой литературе и ее теоретических аспектов. В заключении освещаются личность поэта, литературные и общественные взгляды, мастерство использования эсхатологических мотивов.

Ключевые слова: *мотив, эсхатология, поэзия, жизнь и смерть, загробная жизнь, вымысел, эпос.*

Omon Matjon she'riyati mavzular ko'lamidan ham, obrazlar turfaligidan ham boshqa shoirlar ijodidan ajralib turadi. Shoir she'riyatida o'ziga xos ritm mavjud. Uning asarlarida xalq og'zaki ijodi, mumtoz an'analar, zamonaviy she'riyatdagi metaforalar qarishiq holatda uchraydi. Bunda poetik mushohada asosiy maqsadga qaratiladi. Barcha yordamchi g'oyalar bosh g'oya atrofida birlashadi. Har bir misrada jilolanayotgan fikrlar oqimi yakuniy xulosada kutilmagan yechim hosil qiladi. Bu kabi uslub Abdulla Oripov va Omon Matjon she'riyatida ko'proq uchraydi. Falsafiy teran mushohada kitobxonni lirik qahramon bilan birlashtiradi. Asta-sekinlik bilan o'quvchi lirik qahramon ko'zi bilan olamga qaray boshlaydi. U kabi fikrlaydi, u kabi zahmat chekadi, dardu-iztiroblarni, quvonch-u shodliklarni birga-birga tortadi. Shoir ijodida o'quvchi bilan lirik qahramonni bog'lab turgan asosiy omillardan yana biri an'anaviy motivlarni kodsiz hayotiy misollar yordamida ifoda etilishidir. Bunda asosiy motivlar o'z an'anaviyligini saqlaydi. Faqat unga boshqa rakursdan munosabat bildiriladi. Hissiyot, emotsiya esa ijtimoiylashuvning o'zgarishidan kelib chiqadi. Ammo shoir she'riyatidagi esxatologik motivlarni tushunish, idrok qilish o'quvchida biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Umuman olganda esxatologiya – inson va butun dunyoning yakuniy taqdiri haqidagi ta'limotdir. She'riyatda esxatologik qarashlar oxirzamon, hukm, qayta tug'ilish, qiyomat va boshqa shu bilan bog'liq voqealar haqida fikr yuritish orqali ifoda etiladi. Shoirlar hayot, o'lim va transtsendentning ma'nosi haqidagi abadiy va asosiy savollarni hal qilish uchun esxatologik tasvir va motivlardan foydalanishadi. Ba'zi shoirlar o'lim muqarrarligi yoki dunyoning oxiri haqidagi tashvishlarini ifodalash uchun esxatologik mavzularga murojaat qilishadi. Ularda ilohiyotga bo'lgan o'z tasavvurlarini tasvirlashi yoki abadiy hayot va boqiylik haqida savollar tug'dirishi tabiiy holatdir. Boshqa